

L'attività inventiva nei brevetti chimici

Massimo Barbieri (Politecnico di Milano – Technology Transfer Office. E-mail: massimo.barbieri@polimi.it)

Introduzione

L'attività inventiva è uno dei requisiti affinché un brevetto sia concedibile ed è valutato all'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) con il metodo "problema – soluzione"¹, utilizzato in alcune decisioni storiche delle Commissioni di Ricorso (es. [T1/80](#), [T24/81](#) e [T248/85](#)) e poi divenuto prassi comune nella valutazione del passo inventivo.

L'articolo di riferimento della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) è il 56 e recita:

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

L'articolo 48 del Codice di Proprietà Industriale (CPI) presenta praticamente lo stesso contenuto:

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

La valutazione dell'attività inventiva è subordinata alla sussistenza del requisito di novità ma non si tratta di un requisito di minore importanza; anzi, un'invenzione è dotata di passo inventivo se è sostanzialmente differente dalla tecnica nota.

Si tratta di un requisito più soggettivo da valutare rispetto alla novità.

Per questo motivo all'EPO è stato elaborato un metodo *ad hoc* (PSA, metodo "problema – soluzione"), che consentisse una maggiore oggettività.

Il metodo consiste nei seguenti passaggi:

1. Definizione dello stato della tecnica più vicino all'invenzione (la cosiddetta *closest prior art*²);
2. Individuazione delle differenze tra le caratteristiche tecniche rivendicate nella domanda di brevetto in esame e quelle appartenenti alla tecnica nota (le cosiddette *caratteristiche distintive*);
3. Riconoscimento dell'effetto tecnico derivante dalle differenze rilevate (per esempio, proprietà terapeutiche superiori);
4. Determinazione su come avrebbe risolto lo stesso problema un tecnico del settore, basandosi su quanto suggerito dalla tecnica nota e sulle comuni conoscenze generali conseguite nel corso degli studi universitari e dalle pratiche di laboratorio.

¹ S'identifica il problema tecnico e si valuta come è stato risolto.

² Di solito si tratta di un singolo documento tecnico (articolo scientifico o brevetto).

Sentenze delle Commissioni di Ricorso dell'EPO

Il sito web dell'EPO è una fonte di utili informazioni per capire come viene applicato il metodo PSA, sia tramite una piattaforma di e-learning dedicata³, con esercizi specifici in campo chimico, sia attraverso la lettura delle sentenze emesse dalle Commissioni di Ricorso. Il reperimento di tali decisioni è facilitato da un'interfaccia grafica utente⁴ dotata di molti campi di ricerca, tra cui il numero della sentenza di opposizione, il titolo e il numero della domanda di brevetto, l'articolo della CBE inerente alla sentenza, il codice di classificazione IPC, ecc...

Nella tabella 1 sono riportati i dati corrispondenti al numero di opposizioni che riguardano la chimica organica (IPC=C07) e le preparazioni farmaceutiche (IPC=A61K).

Novità		
Codice di classificazione	Numero di sentenze (EN)	Numero totale
C07	432	573
A61K	768	1050

Attività inventiva		
Codice di classificazione	Numero di sentenze (EN)	Numero totale
C07	745	985
A61K	1240	1660

Tabella 1 - Numero di opposizioni nelle categorie C07 e A61K

I criteri di ricerca utilizzati (v. Figura 1) sono il codice di classificazione IPC e l'articolo della CBE relativo ad uno specifico requisito di legge (art. 54 – Novità; art. 56 – Attività inventiva).

Il 75% dei procedimenti di opposizione è stato svolto in lingua inglese.

Nel 60% dei casi la mancanza di attività inventiva viene citata come uno dei motivi principali dell'opposizione.

Nel 2021 il numero di casi di opposizione nel settore della chimica è aumentato rispetto al 2020 (755 vs 573)⁵, pur essendo una percentuale molto bassa rispetto al numero di domande depositate e di brevetti concessi (4-5%).

Nella Figura 2 sono riportati gli esiti delle opposizioni all'EPO (dato 2017): quasi il 70% dei brevetti non è stato ritenuto valido.

Da ciò si può dedurre che:

1. Il numero di brevetti rilevanti per il mercato è relativamente esiguo;
2. La validità di un brevetto è verificata nel corso di una procedura amministrativa di opposizione o in una causa di nullità;
3. La valutazione dell'attività inventiva è piuttosto complessa e non sempre effettuata in modo adeguato.

Rapporti di ricerca dell'EPO

Nei rapporti di ricerca emessi dall'EPO, i documenti pregiudizievoli del requisito di inventività sono citati sia nella categoria X (è considerato il contenuto tecnico di un singolo articolo scientifico o di

³ <https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=58>

⁴ <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>

⁵ [https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3ED90EB5D3F19B9C1258822004BFBFC/\\$File/EPO-AnnualReportBoA2021-ENG-ES-E11.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3ED90EB5D3F19B9C1258822004BFBFC/$File/EPO-AnnualReportBoA2021-ENG-ES-E11.pdf)

un brevetto, a cui si aggiungono le comuni conoscenze generali del tecnico medio del settore) sia nella categoria Y. In quest'ultimo caso, i documenti Y citati devono essere necessariamente due (v. Figura 3), in quanto è proprio la combinazione delle informazioni contenute nelle due anteriorità citate a rendere la domanda di brevetto carente del requisito di inventività. [1]

Peculiarità dei brevetti chimici nella valutazione dell'inventività

Come già menzionato nell'introduzione, mentre il requisito della novità è oggettivo (è facile stabilire se un composto chimico è già stato descritto), quello dell'attività inventiva è piuttosto soggettivo e dipende da ciò che insegna lo stato della tecnica.

L'esempio riportato nell'articolo di Atkinson & Jones [2] è piuttosto esplicativo ed intuitivo: supponiamo che l'estere metilico dell'acido acetico sia noto, ma non il suo omologo, ovvero l'estere etilico (v. Figura 4). In questo caso, è molto probabile che l'estere etilico, pur essendo nuovo e strutturalmente analogo, sia considerato ovvio (il tecnico medio sarebbe in grado di sintetizzarlo per analogia). Inoltre, in mancanza di ulteriori fattori, l'ovvietà si basa su considerazioni che riguardano le proprietà chimico/fisiche dei due composti, che in questo caso sono pressoché simili. Pertanto, un'invenzione è dotata del requisito dell'attività inventiva se non deriva in modo ovvio da quanto già noto nello stato della tecnica.

Il metodo PSA dell'EPO si propone di rendere meno soggettiva questa valutazione, individuando il documento di arte nota più vicina all'invenzione (*closest prior art*), le differenze tecniche distintive e chiedendosi se il tecnico medio sarebbe stato in grado di modificare la tecnica nota più vicina per giungere all'invenzione così come rivendicata nella domanda di brevetto.

Detto in altri termini, ci deve essere una motivazione, suggerita dalla *prior art*, che conduce il tecnico del settore nella direzione dell'invenzione; se tale motivazione (o insegnamento) non esiste, allora l'invenzione è da considerarsi dotata di inventività.

Una somiglianza strutturale tra due composti chimici non è necessariamente indice di mancanza di attività inventiva: occorre valutare se lo stato della tecnica suggerisce al tecnico del settore la realizzazione di tale modifica per ottenere lo stesso scopo dell'invenzione.

Nella sentenza T852/91⁶, la Commissione di Ricorso dell'EPO ha considerato i composti rivendicati nella domanda di brevetto EP0227241 (derivati dell'indolo e dell'indazolo utilizzati come antagonisti del leucotriene) dotati del requisito di inventività, perché non vi era un'indicazione nello stato della tecnica⁷ a modificare il sostituito acido sull'anello benzenico con un qualsiasi residuo acido (in questo caso con un gruppo chetosolfonico), mantenendo allo stesso tempo le medesime proprietà biochimiche.

Le modifiche strutturali possono essere di diverse tipologie (sostituzione, addizione, eliminazione, selezione) ma non sono sufficienti per affermare o negare l'inventività di una nuova soluzione tecnica. La correlazione struttura (di un composto chimico) – attività (biologica) deve essere presa in considerazione, così come l'insegnamento tecnico dedotto dalla cosiddetta *prior art*.

Esempi di modifiche strutturali sono qui elencate:

1. $\text{Cl} \Rightarrow \text{CF}_3$
2. Benzene \Rightarrow piridina
3. Fenile \Rightarrow naftile
4. $\text{F} \Rightarrow \text{H}$
5. $\text{CF}_3 \Rightarrow \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$

Senza una motivazione plausibile nella sostituzione, per esempio di un gruppo fluorurato con un gruppo alchilico o di un atomo di fluoro con un atomo di idrogeno, che fornisca una proprietà

⁶ <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t910852eu1.html>

⁷ La *prior art* rendeva noti solo i seguenti gruppi: residuo carbossilico, acilsolfonammide, tetrazolil

vantaggiosa (per es. un aumento delle proprietà farmacologiche) non riconducibile a un insegnamento tecnico derivante dalla *prior art*, la modifica non può essere considerata inventiva. Occorre verificare l'impatto di una modifica strutturale e se questa informazione è già disponibile nella *prior art* per molecole simili

Il fatto che una semplice modifica a una molecola complessa possa portare a risultati non prevedibili in merito ad una particolare attività e/o funzione può avere notevoli ripercussioni sulla valutazione di un'invenzione.

Questo assunto, inoltre, comporta un ulteriore onere per il titolare di una domanda di brevetto che rivendica un insieme ampio di composti chimici, riconducibile ad una formula di struttura di tipo Markush, dove uno o più gruppi funzionali possono assumere diversi significati.

In questo caso non è sufficiente fornire una singola via di sintesi e riportare l'attività di uno dei composti ricompresi nella formula generale ma è necessario dimostrare che la proprietà specifica sia presente in tutti i composti rivendicati e che ciascuno di essi possa essere realmente sintetizzato.

[3]

Nelle invenzioni di selezione, tutti i composti selezionati devono condividere uno specifico effetto tecnico, che non era evidente nella formula generale più ampia. Anche in questo caso la domanda da porsi è la seguente: esistono suggerimenti e/o indicazioni nello stato dell'arte che avrebbero condotto un tecnico del settore ad effettuare la selezione?

Gli intermedi chimici utilizzati per la preparazione di composti finali noti possono essere considerati inventivi solo in certe circostanze. L'intermedio deve essere nuovo e servire a migliorare il procedimento di sintesi.

La forma cristallina di un principio attivo noto non è inventiva, a meno che non si dimostri la presenza di una proprietà inattesa o che sia confutato un pregiudizio tecnico.

In una miscela di due o più componenti, l'effetto sinergico deve essere inaspettato e dimostrato sperimentalmente e non per analogia rispetto a composizioni simili.

Conclusioni

Valutare il requisito dell'attività inventiva dei composti chimici è piuttosto complesso e soggettivo. Per facilitare questo compito, l'EPO ha adottato un metodo (PSA) che prevede alcuni step, tra cui la determinazione della *closest prior art*, la definizione del problema tecnico (ed eventualmente la sua riformulazione), l'identificazione della soluzione e l'esame dell'eventuale ovvietà alla luce della tecnica nota.

In generale, la somiglianza strutturale non è un indizio di mancanza di attività inventiva; occorre dimostrare che le differenze non sono significative, nel senso che non modificano le proprietà e/o l'attività dei composti chimici rivendicati. La correlazione struttura – funzione/attività è imprescindibile per valutare l'impatto scaturito dalla modifica di un gruppo funzionale. Verificare che tale informazione fosse già nota e/o facilmente deducibile, richiede l'esecuzione di un'approfondita ricerca di *prior art*.

Bibliografia e note

[1] K. Loveniers, World Pat. Inf. (2018), 54, S23-S28: <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2017.03.008>

[2] J. Atkinson, R. Jones, Future Med. Chem. (2011) 3(15), 1851 – 1854

<https://doi.org/10.4155/fseb2013.14.259>

[3] H. Tostmann, ACS Med. Chem. Lett. (2015), 6, 364 – 366

<https://doi.org/10.1021/acsmedchemlett.5b00116>

Search decisions	<h1>Search in the Boards of Appeal decisions database</h1>	
Help		
Recent decisions		
Selected decisions		
Enlarged Board of Appeal	Full text search i <input type="text" value="car OR vehicle"/>	<input type="button" value="Clear"/> <input type="button" value="Search"/>
Procedure		
Annual reports	Hide advanced search options	
President of the Boards of Appeal		
About the Boards of Appeal	And i	
Communications	Case number i <input type="text" value="G 1/91"/>	IPC i ↗ Look up a class <input type="text" value="H04Q 7/38"/> <input type="text" value="C07 or A61K"/>
Publications	Application number i <input type="text" value="98931285"/>	Applicant/proprietor i <input type="text" value="IBM"/>
Oral proceedings	Application title i <input type="text" value="water"/>	Opponent i <input type="text" value="Hoechst"/>
	Keyword i <input type="text" value="Extension of scope"/>	EPC rule i <input type="text" value="61a 76(1)"/>
	EPC article i <input type="text" value="52 56 123(2)"/> <input type="text" value="56"/>	ECLI i <input type="text" value="ECLI:EP:BA:2011:T183409"/>
	Cases citing this case number i <input type="text" value="G 1/91"/>	

Figura 1 – Maschera di ricerca della banca dati delle sentenze delle Commissioni di Ricorso dell’EPO

Decisions in opposition cases

Source: EPO.
Status: 22.1.2018.

Figura 2 – Esito dei casi di opposizione (Fonte: EPO)

European Patent Office

EUROPEAN SEARCH REPORT

Application Number

EP 86 30 8053

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int. Cl. 4)
P, X	EP-A-0 179 619 (ICI) * formula 19, page 116 *	1-16	C 07 D 209/08 C 07 D 209/24
Y	AT-B- 234 103 (MERCK & CO. INC.) * page 1 *	1-16	C 07 D 231/56 A 61 K 31/40 A 61 K 31/415
D, Y	US-A-3 470 298 (PALAZZO) * column 1 *	1-16	C 07 D 209/10 C 07 D 209/18 C 07 D 209/30
D, Y	US-A-3 271 416 (SHEN et al.) * examples 3, 4 *	1-16	C 07 D 403/06 C 07 D 403/12 // C 07 C 69/92
A	GB-B-1 049 996 (ETABLISSEMENTS KUHLMANN) * whole document *	1-6	C 07 C 125/065 C 07 C 131/00 C 07 C 57/34
			TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int. Cl. 4)

Figura 3 – Rapporto di ricerca della domanda di brevetto n. EP0227241 (Fonte: Espacenet)

Figura 4 – Formule di struttura di esteri dell'acido acetico